

ST 02 - DIREITO, POLÍTICA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS - DESAFIOS DA PÓS-MODERNIDADE NO SÉCULO XXI

Coordenadores:

Wilson Tadeu de Carvalho Eccard

Vinícius de Mattos Oliveira

Políticas públicas, direito e mudanças climáticas: o projeto São José no contexto da vulnerabilidade climática do Ceará

Geice Carine da Silva Costa⁴

E-mail: geicecsc@gmail.com

Suely Salgueiro Chacon⁵

E-mail: suelychacon@ufc.br

RESUMO

As mudanças climáticas intensificam vulnerabilidades sociais e ambientais, exigindo políticas públicas que dialoguem com o Direito e com o cenário político contemporâneo. No Ceará, o Projeto São José se apresenta como política de desenvolvimento regional voltada a comunidades rurais do semiárido, em áreas de alta vulnerabilidade climática. Este trabalho busca analisá-lo à luz da interação entre Direito e política, destacando seus alcances e limitações na promoção da justiça socioambiental. A pesquisa é qualitativa, utilizando análise documental, dados secundários e entrevistas em andamento no âmbito de pesquisa de mestrado. O estudo parte da Constituição Federal de 1988, do princípio da sustentabilidade e do dever estatal de redução das desigualdades regionais, em diálogo direto com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os resultados alcançados até aqui apontam que o Projeto São José constitui avanço importante, ao fortalecer a agricultura familiar, ampliar o acesso à água e promover resiliência climática. Conclui-se que, não obstante ser um avanço considerável, o projeto ainda carece de maior integração às agendas climáticas globais e ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

Palavras-chave: Políticas Públicas; Direito Ambiental; Mudanças Climáticas; Desenvolvimento Regional; Ceará.

INTRODUÇÃO

⁴ Advogada; Técnica em Meio Ambiente; Pós-graduada em Direito Administrativo e Gestão Pública; Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas (PPGAPP) – Universidade Federal do Ceará (UFC), integra o Grupo de Pesquisas Laboratório Estudos Avançados em Desenvolvimento Regional Sustentável – LEADERS/UFC. E-mail: geicecsc@gmail.com

⁵ Economista; Mestre em Economia Rural; Doutora em Desenvolvimento Sustentável; Estágio Pós-Doutoral em Desenvolvimento Econômico. Atualmente é professora da Universidade Federal do Ceará (UFC). Coordena o Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas – PPGAPP/ UFC. É Líder do Grupo de Pesquisas Laboratório de Estudos Avançados em Desenvolvimento Regional Sustentável – LEADERS/UFC e coordena o Núcleo de Apoio à Gestão Pública – NAGEP/UFC. E-mail: suelychacon@ufc.br

A emergência climática desafia a efetividade do Estado Democrático de Direito, pois torna urgente a articulação entre normas constitucionais, decisões políticas e práticas sociais. O semiárido nordestino é um território emblemático dessa crise: a escassez hídrica, a desertificação e as desigualdades socioeconômicas expõem comunidades rurais a riscos intensificados pelas mudanças climáticas.

As transformações ambientais globais do século XXI colocaram em evidência a urgência de repensar a relação entre Estado, sociedade e natureza. As mudanças climáticas — caracterizadas pela elevação das temperaturas médias, irregularidade das chuvas e intensificação de eventos extremos — impõem desafios concretos às políticas públicas, especialmente em países marcados por desigualdades socioeconômicas e vulnerabilidades históricas, como o Brasil.

O Estado do Ceará, inserido na região semiárida nordestina, apresenta um cenário de alta vulnerabilidade climática, com períodos de seca recorrentes e forte dependência de políticas públicas voltadas à convivência com o semiárido. Diante disso, a formulação e implementação de políticas de desenvolvimento regional sustentável tornam-se instrumentos jurídicos e administrativos indispensáveis à efetivação dos direitos fundamentais e à consolidação do Estado Democrático de Direito Ambiental.

Além disso, a presente análise dialoga com a Agenda 2030 das Nações Unidas, especialmente no que se refere aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que orientam a ação estatal em matéria ambiental e social. Entre os ODS mais diretamente relacionados à temática aqui abordada destacam-se o ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável), o ODS 5 (Igualdade de Gênero), o ODS 6 (Água Potável e Saneamento), o ODS 10 (Redução das Desigualdades), o ODS 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima) e o ODS 15 (Vida Terrestre). Esses objetivos funcionam como marcos globais de referência para políticas públicas integradas, reforçando o papel do Estado na promoção do desenvolvimento regional sustentável, da justiça socioambiental e da adaptação climática nos territórios mais vulneráveis.

Nesse contexto, o Projeto São José (PSJ) surge como uma das principais iniciativas de política pública estadual voltada ao fortalecimento da agricultura familiar, ao acesso à água e à infraestrutura produtiva. Desde sua criação, o projeto busca reduzir desigualdades regionais e promover o desenvolvimento sustentável no interior cearense, incorporando gradualmente preocupações com a adaptação climática e a inclusão social.

O presente artigo tem como objetivo analisar o Projeto São José sob a ótica jurídico-política e ambiental, investigando de que forma sua estrutura institucional, fundamentos legais e práticas de execução dialogam com os princípios constitucionais da sustentabilidade, da dignidade da pessoa humana e da redução das desigualdades regionais.

Parte-se da hipótese de que o PSJ representa um instrumento relevante de concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao desenvolvimento sustentável, embora ainda enfrente desafios em sua articulação com políticas nacionais e internacionais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Metodologicamente, a pesquisa adota abordagem qualitativa, com base em análise documental, dados secundários e entrevistas em andamento com gestores e beneficiários do projeto. O referencial teórico ancora-se em autores como Amartya Sen (2000), Ignacy Sachs (2004), Ulrich Beck (2010), Bosselmann (2020), Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer (2022).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A análise parte de três dimensões: a primeira, na vertente do Direito Constitucional e Ambiental – O art. 225 da CF/88 consagra o direito ao meio ambiente equilibrado e o dever do Estado de garanti-lo; o art. 3º reforça a obrigação de reduzir desigualdades regionais. Assim, políticas como o PSJ são deveres constitucionais.

A segunda, analisa o cenário político e governança – A execução do PSJ envolve disputas hegemônicas: interesses do agronegócio, demandas locais e condicionalidades de organismos internacionais. Como observa Beck (2010), o risco climático é distribuído desigualmente e politicamente negociado.

Na terceira, o foco é a justiça socioambiental – Sarlet e Fensterseifer (2022) defendem que políticas públicas devem assegurar acesso a recursos, participação e reparação, enquanto Bosselmann (2020) aponta o princípio da sustentabilidade como vetor normativo.

Dessa forma, considera-se uma melhor exposição acerca do marco teórico do Direito Constitucional Ambiental e do Desenvolvimento Sustentável, dialogando com abordagens de autores como Klaus Bosselmann (2020), Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago

Fensterseifer (2018, 2022), Ulrich Beck (2010), Ignacy Sachs (2002) e Amartya Sen (2000).

O art. 225 da Constituição Federal de 1988 estabelece o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse dispositivo se articula com os objetivos fundamentais da República (art. 3º), especialmente a promoção do bem de todos, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades regionais. Tais princípios compõem a base jurídica de políticas públicas voltadas à sustentabilidade, conferindo-lhes natureza constitucional.

Para Bosselmann (2020), o princípio da sustentabilidade atua como vetor normativo que orienta a interpretação e aplicação de todas as normas jurídicas, impondo ao Estado a obrigação de adotar políticas coerentes com a manutenção dos sistemas naturais que sustentam a vida. Assim, o desenvolvimento econômico e social deve ser compatível com os limites ecológicos do planeta.

No âmbito da teoria da modernidade reflexiva, Ulrich Beck (2010) propõe que vivemos em uma “sociedade de risco”, na qual as ameaças ambientais e tecnológicas se tornam globais, imprevisíveis e politicamente distribuídas de forma desigual. O risco climático, portanto, não é apenas um fenômeno natural, mas uma construção social e política que afeta de maneira desproporcional os grupos mais vulneráveis.

Sarlet e Fensterseifer (2018; 2022) ampliam essa leitura para o campo jurídico, ao defenderem que o Estado tem o dever de assegurar direitos ambientais procedimentais, tais como o acesso à informação, à participação pública e à justiça ambiental. Essas dimensões são fundamentais para garantir que políticas como o PSJ não sejam apenas programas técnicos, mas instrumentos de fortalecimento da cidadania ambiental e da democracia participativa.

Por sua vez, Amartya Sen (2000) introduz a noção de desenvolvimento como liberdade, entendendo que o verdadeiro desenvolvimento ocorre quando as pessoas ampliam suas capacidades de escolha e autonomia. Essa visão converge com a proposta do PSJ, que busca fortalecer comunidades rurais e ampliar a participação social na gestão dos recursos e das oportunidades.

Por fim, Ignacy Sachs (2002) ressalta que o desenvolvimento sustentável requer a articulação entre as dimensões social, econômica, ecológica e institucional. A eficácia de

políticas públicas depende da capacidade de integrar essas dimensões em estratégias territoriais adaptadas às condições locais.

Dessa forma, o Projeto São José pode ser compreendido como um exemplo de política pública situada na interseção entre Direito Constitucional, Governança Ambiental e Justiça Socioambiental, refletindo os desafios e as potencialidades do Estado Democrático de Direito na era das mudanças climática.

O debate teórico em torno do desenvolvimento sustentável, quando transposto à realidade institucional brasileira, evidencia a necessidade de uma hermenêutica que una o princípio constitucional da sustentabilidade à prática administrativa das políticas públicas. A teoria da justiça ambiental, nesse sentido, ultrapassa o campo normativo e revela-se como ferramenta de análise empírica da efetividade das ações estatais, especialmente em contextos de vulnerabilidade social e climática. Ao integrar conceitos de Amartya Sen e Ignacy Sachs à prática do Projeto São José, percebe-se que o desenvolvimento não se limita ao crescimento econômico, mas envolve o fortalecimento das capacidades humanas e coletivas para lidar com os riscos ambientais, a escassez hídrica e as desigualdades regionais que caracterizam o semiárido cearense.

Além disso, a consolidação de uma cultura jurídica ambiental no âmbito estadual demanda o reconhecimento do papel estratégico das comunidades rurais enquanto sujeitos ativos do Direito. A construção de políticas como o PSJ traduz, na prática, a operacionalização do princípio da participação social previsto na Constituição de 1988, aproximando o Estado das populações que vivenciam os efeitos concretos da crise climática. Assim, o campo teórico do Direito Ambiental e do Desenvolvimento Sustentável encontra no Ceará um território fértil para a observação de como as diretrizes constitucionais podem ser internalizadas em políticas de caráter descentralizado e participativo, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

METODOLOGIA

A pesquisa adota abordagem qualitativa e caráter descritivo-analítico, com base em pesquisa documental e análise de dados secundários.

As fontes primárias incluem legislações nacionais e estaduais (Constituição Federal de 1988, Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável do Ceará, relatórios do PSJ e documentos oficiais da SDA e do Banco Mundial). As fontes secundárias compreendem

dados de instituições públicas, como IBGE, FUNCEME e IPECE, além de literatura especializada.

O estudo também contempla entrevistas semiestruturadas com gestores públicos, técnicos e beneficiários do projeto, em andamento no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas da UFC, integrando o Grupo de Pesquisa Laboratório de Estudos Avançados em Desenvolvimento Regional Sustentável (LEADERS).

O recorte empírico concentra-se nas regiões do Sertão Central e dos Inhamuns, áreas do interior do Ceará, que apresentam alta vulnerabilidade climática, marcadas por escassez hídrica, baixos indicadores de desenvolvimento humano e forte dependência da agricultura familiar.

A análise adota uma perspectiva interdisciplinar do Direito, buscando articular as dimensões normativas e institucionais das políticas públicas com seus efeitos socioambientais concretos.

A escolha por uma abordagem qualitativa não apenas permite compreender os significados e percepções dos atores envolvidos, mas também possibilita captar as dinâmicas institucionais e sociais que moldam a execução das políticas públicas ambientais. A triangulação entre fontes documentais, dados secundários e entrevistas semiestruturadas favorece uma análise crítica sobre a coerência entre o desenho jurídico do PSJ e sua implementação prática. Essa estratégia metodológica reforça o compromisso da pesquisa com a avaliação de políticas públicas sob uma perspectiva interdisciplinar, permitindo correlacionar indicadores de eficácia administrativa, impacto social e alinhamento às metas dos ODS.

Ademais, a delimitação territorial do estudo — concentrada nas regiões do Sertão Central e dos Inhamuns — oferece um panorama representativo da realidade semiárida cearense, onde os efeitos da crise climática se manifestam de forma mais intensa. Ao adotar o território como unidade de análise, a pesquisa valoriza as especificidades locais e reconhece que a efetividade do Direito Ambiental e das políticas públicas depende da capacidade de adaptação das instituições às condições ecológicas e socioculturais de cada região. Essa perspectiva aplicada aproxima o método da realidade empírica e fortalece o diálogo entre a avaliação de políticas públicas e o campo jurídico.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

1. O DIREITO À SUSTENTABILIDADE E A FUNÇÃO DO ESTADO NA CONCRETIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A Constituição Federal de 1988 representa marco fundamental na incorporação da sustentabilidade e da proteção ambiental como dimensões essenciais do Estado Democrático de Direito. O artigo 225 estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A partir dessa perspectiva, o Direito Ambiental Constitucional assume caráter transversal e integrador, exigindo que as políticas públicas promovam simultaneamente a proteção ambiental, a justiça social e o desenvolvimento econômico equilibrado.

O artigo 3º, inciso III, da Constituição, ao prever como objetivo fundamental da República “erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, estabelece base normativa para ações estatais voltadas à promoção da equidade territorial. No mesmo sentido, o artigo 170, inciso VI, inclui a defesa do meio ambiente entre os princípios da ordem econômica, subordinando o desenvolvimento à sustentabilidade.

Como destacam Sarlet e Fensterseifer (2022), o Estado Ambiental de Direito exige a redefinição da própria noção de desenvolvimento, substituindo o paradigma puramente econômico por um modelo centrado na dignidade humana e na integridade ecológica.

Nesse contexto, as políticas públicas ambientais e de desenvolvimento regional passam a constituir instrumentos jurídicos de efetivação de direitos fundamentais, devendo ser planejadas, executadas e avaliadas com base em critérios de eficiência, equidade e sustentabilidade — conforme preconiza o artigo 37 da Constituição, que regula a administração pública.

Assim, o Estado não apenas atua como executor, mas como garantidor dos direitos difusos e coletivos, cabendo-lhe formular políticas estruturantes capazes de mitigar desigualdades e fortalecer capacidades locais de adaptação climática.

A concretização desse dever encontra expressão prática em programas como o Projeto São José, que articula o uso racional dos recursos naturais com o fortalecimento das comunidades rurais, numa lógica de desenvolvimento endógeno e participativo.

2. O SEMIÁRIDO CEARENSE E AS VULNERABILIDADES CLIMÁTICAS

O Ceará localiza-se quase integralmente no semiárido nordestino, região caracterizada por precipitações médias anuais irregulares, alta evaporação e solos de baixa fertilidade. Essas condições ambientais, associadas a fatores históricos de concentração fundiária e escassez de infraestrutura, compõem um quadro de vulnerabilidade estrutural agravado pelas mudanças climáticas.

Estudos do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) e da FUNCEME (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos) apontam que o Nordeste brasileiro será uma das áreas mais afetadas pelo aumento da temperatura global e pela intensificação das secas prolongadas.

O conceito de vulnerabilidade climática, nesse contexto, abrange não apenas fatores naturais, mas também determinantes socioeconômicos e institucionais, como o acesso desigual à terra, à água e às políticas públicas.

Autores como Ulrich Beck (2010), ao discutir a “sociedade do risco”, argumentam que as mudanças climáticas expõem as contradições da modernidade e evidenciam a necessidade de repensar o papel do Estado frente a riscos globais de natureza difusa.

No caso do Ceará, a vulnerabilidade climática assume também um caráter jurídico e político, uma vez que o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e à água potável — reconhecido pela ONU em 2010 — ainda enfrenta desafios de efetivação prática em zonas rurais.

O Projeto São José insere-se justamente nesse contexto de desafios, buscando promover resiliência comunitária, autonomia produtiva e uso sustentável dos recursos naturais.

3. O PROJETO SÃO JOSÉ: ESTRUTURA, EVOLUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

O Projeto São José (PSJ), concebido no final da década de 1980, representa uma das experiências mais duradouras e emblemáticas de política pública de desenvolvimento rural sustentável no Brasil, especialmente no semiárido nordestino. Sua trajetória, marcada por quatro fases distintas, reflete a evolução do papel do Estado diante dos desafios de enfrentamento da pobreza rural, de promoção da sustentabilidade e de adaptação às mudanças climáticas.

A progressiva sofisticação institucional e o fortalecimento das dimensões jurídico-participativas do projeto traduzem, na prática, a concretização dos preceitos constitucionais de justiça socioambiental e redução das desigualdades regionais, conforme previstos nos artigos 3º, III, e 225 da Constituição Federal de 1988.

A primeira fase do Projeto São José (PSJ I), implementada entre 1987 e 1995, teve como foco principal o provimento de infraestrutura básica e o abastecimento de água em comunidades rurais difusas, com ênfase no fortalecimento do associativismo local e na construção de capacidades organizativas. Trata-se de um período em que o Estado do Ceará buscava consolidar uma nova abordagem de desenvolvimento regional, substituindo o paradigma assistencialista por um modelo de participação comunitária.

Com apoio técnico e financeiro do Banco Mundial, o projeto introduziu uma lógica descentralizada de gestão, na qual as próprias comunidades — mediante associações legalmente constituídas — assumiam responsabilidades pela execução e manutenção das obras. Essa metodologia representou uma inovação jurídica e institucional, pois incorporou ao sistema administrativo a noção de co-gestão, reconhecendo a legitimidade das organizações civis como parceiras do Estado na efetivação de políticas públicas.

Na segunda fase (PSJ II), entre 1995 e 2006, o projeto ampliou seu escopo, passando a contemplar dimensões produtivas e ambientais de maneira mais integrada. Nesse período, a política pública avançou para o campo da inclusão produtiva e do desenvolvimento sustentável, apoiando cooperativas, sistemas de irrigação comunitária e pequenos empreendimentos rurais voltados à agregação de valor e à diversificação econômica.

A ampliação do foco refletiu um amadurecimento da concepção de sustentabilidade, que passou a abranger não apenas o acesso a bens básicos, mas também a autonomia produtiva e o fortalecimento do capital social local. Sob a ótica jurídico-administrativa, o PSJ II consolidou práticas de execução descentralizada de recursos públicos, com ênfase no controle social, na transparência e na corresponsabilidade dos beneficiários — princípios compatíveis com o regime jurídico das parcerias com organizações da sociedade civil, mais tarde consagrado na Lei nº 13.019/2014 (Marco Regulatório das OSCs).

A terceira fase (PSJ III), executada entre 2007 e 2019, marca um ponto de inflexão na trajetória do programa, caracterizado pela incorporação de tecnologias sociais e pela integração com o Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS). Essa etapa

ampliou significativamente a ênfase na agricultura familiar como eixo estruturante do desenvolvimento regional, buscando conciliar eficiência produtiva, justiça social e conservação ambiental. Foram introduzidas práticas inovadoras, como o reúso de águas cinzas, a adoção de energias renováveis em pequenas propriedades e o fortalecimento das cadeias de valor locais. Juridicamente, o PSJ III reafirmou a importância da participação popular e da gestão democrática dos recursos públicos, aproximando-se do modelo de governança deliberativa previsto na Constituição Federal (arts. 1º, parágrafo único, e 37).

O papel do Estado passou a ser o de indutor de processos autônomos de desenvolvimento, promovendo a descentralização e a sustentabilidade como fundamentos de políticas públicas permanentes, e não meramente conjunturais.

Por fim, a quarta e atual fase (PSJ IV), iniciada em 2021 e com execução prevista até 2026, representa o ápice da maturidade institucional do programa. Com financiamento de US\$ 150 milhões do Banco Mundial e contrapartida estadual, o PSJ IV estrutura-se em quatro eixos fundamentais: (i) acesso à água e saneamento rural, garantindo a universalização de sistemas de abastecimento e tratamento adequados às condições climáticas do semiárido; (ii) inclusão produtiva e fortalecimento das cadeias de valor da agricultura familiar, com foco em setores estratégicos como o mel, o leite, a fruticultura e o artesanato; (iii) fortalecimento institucional e gestão comunitária, assegurando suporte técnico e jurídico às associações e cooperativas; e (iv) promoção da equidade de gênero e da juventude rural, reconhecendo o papel essencial das mulheres e dos jovens na sustentabilidade das comunidades.

Em 2025, o PSJ alcança 154 municípios cearenses e mais de 290 organizações da agricultura familiar, consolidando-se como uma das políticas públicas estaduais mais capilarizadas e persistentes do país. A abrangência territorial e a diversidade de beneficiários revelam sua importância estratégica no enfrentamento da pobreza rural e no fortalecimento das capacidades locais de adaptação climática.

Sob o ponto de vista jurídico-político, o Projeto São José concretiza princípios constitucionais fundamentais, como o desenvolvimento regional equilibrado (art. 3º, III, CF/88) e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF/88), assumindo-se como instrumento de materialização da justiça socioambiental e de efetivação de direitos humanos fundamentais. Sua concepção está ancorada em uma

lógica de planejamento participativo e execução descentralizada, o que reforça o caráter democrático e inclusivo das políticas públicas no âmbito do Estado do Ceará.

A obrigatoriedade de organização comunitária para o acesso aos recursos públicos do programa fortalece a cultura associativista e o princípio constitucional da participação popular na gestão pública, concretizando a noção de Estado Democrático de Direito Ambiental defendida por autores como Sarlet e Fensterseifer (2018).

Para esses juristas, a efetividade dos direitos ambientais e sociais não depende apenas de normas abstratas, mas de mecanismos institucionais concretos que garantam a coparticipação dos cidadãos nas decisões e na fiscalização das políticas públicas. Nesse sentido, o PSJ atua como vetor de democratização do Estado, transferindo poder decisório às comunidades rurais e promovendo a autogestão como princípio de governança local.

Os impactos positivos do projeto são significativos e multifacetados. Entre eles, destaca-se a ampliação expressiva do acesso à água potável em comunidades historicamente excluídas, reduzindo a dependência de soluções emergenciais como o transporte por carros-pipa. Também se observa o fortalecimento da agricultura familiar, com ganhos de produtividade, diversificação das culturas e maior inserção no mercado local e regional.

Programas complementares, como o Diário do Tempo e o Fazendo as Contas, têm promovido o empoderamento feminino e a autonomia financeira de mulheres agricultoras, contribuindo para a redução das desigualdades de gênero e para o aumento da renda familiar. Outro resultado notável é o estímulo à economia solidária, com mais de 260 empreendimentos apoiados entre 2012 e 2019, o que reforça a construção de uma economia de base comunitária, autossustentável e ambientalmente responsável.

Contudo, a política também enfrenta limitações estruturais e operacionais que revelam a complexidade do seu campo de atuação. A desigualdade no acesso aos benefícios, decorrente da maior capacidade organizativa de algumas comunidades em detrimento de outras, expõe um desafio recorrente das políticas de desenvolvimento descentralizado: a reprodução de assimetrias internas no território. Soma-se a isso a fragilidade na manutenção das infraestruturas implantadas, muitas vezes comprometida pela escassez de recursos técnicos e financeiros das associações beneficiárias.

Outro ponto crítico é a dependência de financiamento internacional, que, embora viabilize a continuidade do programa, submete parte da agenda local a critérios e diretrizes externas, limitando a soberania decisória do Estado e a autonomia das

comunidades. Por fim, observa-se um déficit de integração entre o PSJ e as políticas climáticas estaduais e nacionais, como o Plano Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), o que reduz o potencial do projeto de atuar como instrumento estruturante da adaptação climática territorial.

Essas tensões refletem o desafio inerente às políticas públicas implementadas em contextos de vulnerabilidade: equilibrar eficiência administrativa, autonomia local e sustentabilidade financeira. O caso do Projeto São José demonstra que a efetividade do Direito Ambiental Constitucional exige não apenas o cumprimento formal de normas, mas a existência de arranjos institucionais flexíveis, capazes de se adaptar às realidades socioambientais locais sem comprometer a universalidade dos direitos fundamentais.

Em perspectiva mais ampla, o PSJ pode ser compreendido como instrumento jurídico de adaptação climática descentralizada, em consonância com as diretrizes do Acordo de Paris (2015) e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Ao articular o uso racional da água, a inclusão produtiva e a equidade de gênero e geração, o projeto contribui diretamente para o alcance de metas globais como o ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável), o ODS 5 (Igualdade de Gênero), o ODS 6 (Água Potável e Saneamento) e o ODS 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima).

Do ponto de vista jurídico, a atuação do PSJ reafirma a responsabilidade estatal de garantir os direitos fundamentais ambientais e de promover a adaptação climática como dever constitucional implícito, decorrente da proteção intergeracional do meio ambiente. Conforme sustentam Sarlet, Wedy e Fensterseifer (2022), a constitucionalização da sustentabilidade implica reconhecer que a omissão do Estado frente a crise climática pode configurar violação de direitos humanos fundamentais.

Nesse sentido, o Projeto São José traduz em prática a função transformadora do Direito Ambiental, operando como um mecanismo de justiça climática territorializada, que busca assegurar condições dignas de vida e produção em regiões marcadas por riscos ambientais crescentes. Sua experiência demonstra que a efetividade das políticas públicas ambientais depende da articulação entre fundamento jurídico, capacidade institucional e participação cidadã — pilares indispensáveis à consolidação de um Estado Ambiental de Direito capaz de responder aos desafios do século XXI.

A experiência acumulada nas quatro fases do Projeto São José demonstra que políticas públicas de longa duração exigem constante atualização conceitual e

aprimoramento institucional. O PSJ evoluiu de uma política de infraestrutura básica para uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável, integrando os princípios de governança participativa e justiça socioambiental. Essa trajetória revela como o Estado pode atuar como catalisador de processos comunitários de adaptação climática, fortalecendo capacidades locais e articulando-se às agendas globais, especialmente aos ODS 6 (Água Potável e Saneamento) e 13 (Ação Climática). A análise de sua estrutura de governança indica avanços na institucionalização da sustentabilidade, mas também evidencia desafios quanto à transversalidade entre as secretarias e à integração com políticas de mitigação de emissões e de economia verde.

Outro aspecto relevante diz respeito à governança multinível e à corresponsabilidade entre Estado, municípios e sociedade civil. A implementação do PSJ revela a importância de arranjos cooperativos e de pactos institucionais que garantam continuidade e efetividade. Ao estabelecer parcerias com organizações comunitárias e movimentos rurais, o projeto aproxima-se do paradigma do Estado Ambiental de Direito, promovendo a gestão compartilhada de recursos públicos e o controle social das ações. Essa dinâmica reflete a transformação do papel do Estado, que deixa de ser apenas executor e passa a atuar como mediador e facilitador de processos de desenvolvimento sustentável territorializado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida neste artigo permite compreender que o Projeto São José (PSJ) representa uma das experiências mais expressivas de política pública de desenvolvimento regional sustentável no Nordeste brasileiro, articulando, ao longo de mais de três décadas, instrumentos jurídicos, econômicos e sociais em prol da redução das desigualdades regionais e da resiliência climática de comunidades rurais. Ao ser implementado em um dos territórios mais vulneráveis do país — o semiárido cearense —, o PSJ revela o potencial transformador das políticas públicas quando estruturadas sob os fundamentos do Estado Democrático de Direito e orientadas por princípios constitucionais socioambientais.

Do ponto de vista jurídico-político, o projeto concretiza o dever estatal de garantir o desenvolvimento equilibrado e sustentável (art. 3º, III, CF/88) e o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF/88). Nesse sentido, o PSJ

constitui expressão material da função promocional do Direito, traduzindo em práticas concretas os mandamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana, da justiça social e da sustentabilidade intergeracional. Ao mesmo tempo, reafirma o papel do Estado como agente garantidor de direitos fundamentais e promotor da justiça socioambiental, conceito que, conforme Sarlet e Fensterseifer (2022), exige políticas integradas capazes de assegurar igualdade material e proteção ecológica.

Sob a ótica das mudanças climáticas, o Projeto São José se destaca como um instrumento de adaptação descentralizada, incorporando práticas de gestão da água, agricultura resiliente e empoderamento social. Ao promover o uso sustentável dos recursos hídricos, a inclusão produtiva e a participação comunitária, o programa contribui diretamente para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 — especialmente os ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável), 5 (Igualdade de Gênero), 6 (Água Potável e Saneamento) e 13 (Ação Climática). Essa articulação com as agendas internacionais reforça a dimensão global-local das políticas públicas ambientais, nas quais o Ceará se coloca como referência em governança climática subnacional.

As quatro fases do Projeto São José revelam um processo evolutivo e institucional de maturação política. A primeira (1987–1995) priorizou a infraestrutura básica e o abastecimento de água; a segunda (1995–2006) avançou em inclusão produtiva e sustentabilidade; a terceira (2007–2019) consolidou tecnologias sociais e integração produtiva; e a quarta (2021–2026), atualmente em execução com financiamento de US\$ 150 milhões pelo Banco Mundial, aprofunda a agenda de resiliência climática, equidade de gênero e fortalecimento institucional comunitário. Esses marcos evidenciam uma política pública em constante aprimoramento, ancorada em metodologias participativas e descentralizadas, cuja continuidade intergovernamental simboliza o comprometimento do Estado do Ceará com o desenvolvimento sustentável.

Entretanto, a trajetória do PSJ também expõe os desafios estruturais do Estado brasileiro no campo da gestão pública e ambiental. Persistem obstáculos relativos à desigualdade no acesso aos recursos, à manutenção das infraestruturas e à dependência de financiamento internacional, que limita a autonomia das decisões locais. Ademais, há um déficit de integração entre o PSJ e o Plano Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), o que evidencia a necessidade de fortalecer a coordenação interinstitucional e multiescalar das políticas de adaptação.

Sob uma perspectiva crítica, pode-se afirmar que o PSJ traduz a tensão constitutiva do Estado Democrático de Direito contemporâneo: a tentativa de conciliar os imperativos do crescimento econômico, da equidade social e da sustentabilidade ambiental em um cenário de crise ecológica global. Conforme Ulrich Beck (2010), a sociedade moderna tornou-se uma “sociedade de risco”, em que os perigos ambientais ultrapassam fronteiras e demandam novos modos de regulação e governança. O Ceará, por meio do Projeto São José, ensaia uma resposta concreta a esse desafio, inserindo-se no esforço global de construir respostas jurídicas e políticas territorializadas à emergência climática.

Assim, o Projeto São José não é apenas uma política de combate à pobreza rural ou de promoção produtiva: é um laboratório de políticas públicas socioambientais que materializa, em escala regional, o compromisso constitucional com a sustentabilidade e com a dignidade humana. Sua experiência comprova que a efetividade do Direito Ambiental e das políticas públicas depende da integração entre planejamento participativo, base comunitária e gestão democrática. Mais do que um programa de governo, o PSJ se consolida como política de Estado e como referência em adaptação climática, demonstrando que o enfrentamento das mudanças climáticas passa, necessariamente, pelo fortalecimento da justiça social e ambiental em territórios vulneráveis.

Os resultados observados a partir da trajetória do Projeto São José indicam que a efetividade das políticas públicas ambientais depende de uma conjugação equilibrada entre vontade política, capacidade institucional e engajamento social. O caso cearense demonstra que é possível avançar na promoção da sustentabilidade mesmo em contextos de vulnerabilidade, desde que haja coerência entre o marco normativo e a execução administrativa. O PSJ constitui um modelo de política de Estado orientada pela Constituição de 1988 e pelos ODS, reafirmando que a justiça climática é um princípio jurídico e também um processo político em constante construção.

Por outro lado, os desafios persistem e revelam os limites estruturais do federalismo cooperativo brasileiro. A consolidação de políticas ambientais eficazes requer maior integração entre os níveis de governo, diversificação das fontes de financiamento e fortalecimento das capacidades técnicas locais. A partir da experiência do PSJ, observa-se que a transição para um modelo de governança ambiental democrática passa pela institucionalização de práticas avaliativas contínuas e pela inclusão dos beneficiários como protagonistas da formulação e monitoramento das ações. Assim, o

Ceará oferece uma referência concreta para repensar o papel do Direito e das políticas públicas na construção de um desenvolvimento regional sustentável, resiliente e socialmente justo.

Portanto, à luz das reflexões apresentadas, o presente artigo evidencia que a efetividade da sustentabilidade exige arranjos institucionais sólidos, continuidade administrativa, participação popular e base normativa coerente. A experiência do Ceará, ao articular o Direito, a política e a ação comunitária em torno do Projeto São José, aponta caminhos para a construção de políticas públicas integradas e resilientes, capazes de transformar vulnerabilidades em oportunidades e reafirmar o papel estratégico do Estado na transição para sociedades mais justas, democráticas e ambientalmente sustentáveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BECK, Ulrich. *Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade*. São Paulo: Editora 34, 2010.

BOSELNANN, Klaus. *O princípio da sustentabilidade – transformando direito e governança*. São Paulo: RT, 2020.

BOURDIEU, Pierre. *O poder simbólico*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Senado Federal, 2023.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. *Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA)*. Brasília: MMA, 2016.

CEARÁ. Secretaria do Meio Ambiente. *Plano Estadual de Mudanças Climáticas do Ceará (PEMC)*. Fortaleza: SEMA, 2021.

CEARÁ. Secretaria de Desenvolvimento Agrário. *Projeto São José – Desenvolvimento Rural Sustentável*. Fortaleza: SDA, 2025.

ELEUTÉRIO, Jana Alencar; SOUZA JÚNIOR, Moacir de; MESQUITA, Lafaete Almeida de Oliveira. O legado do Projeto São José para o desenvolvimento rural sustentável no Ceará. In: *Caderno Observatórios Fortaleza*, 8^a ed., p. 103-109, 2020.

IPECE – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. *Perfil Municipal e Indicadores Socioeconômicos*. Fortaleza: IPECE, 2024.

SACHS, Ignacy. *Caminhos para o desenvolvimento sustentável*. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.

SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos ambientais procedimentais: acesso à informação, participação e justiça. *Novos Estudos Jurídicos*, 2018.

SARLET, Ingo Wolfgang; WEDY, Gabriel; FENSTERSEIFER, Tiago. Litígios climáticos e direitos fundamentais no Brasil. *RDA*, 2022.

SEN, Amartya. *Desenvolvimento como liberdade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

VEIGA, José Eli da. *Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI*. Rio de Janeiro: Garamond, 2010.